

ECONOMIC SCIENCES

РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЗЕЛЕНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

Гринько Т.

Доктор економічних наук, професор

Декан факультету економіки

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ORCID 0000-0002-7882-4523

Зінченко О.

Доктор економічних наук, професор

Професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ORCID 0000-0002-5414-7839

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED INDICATOR FOR TERRITORIES' GREEN MODERNIZATION ASSESSING

Grynko T.

Doctor of Economics, Professor

Dean of the Faculty of Economics,

Oles Honchar Dnipro National University

ORCID 0000-0002-7882-4523

Zinchenko O.

Doctor of Economics, Professor

Professor of the Marketing and International Management Department,

Oles Honchar Dnipro National University

ORCID 0000-0002-5414-7839

Анотація

Проаналізовано напрями зеленої модернізації в умовах повоєнної відбудови України, визначено її основні принципи. Визначено екологічний, економічний, соціальний, інфраструктурний, міжнародний вплив зеленої модернізації території, запропоновані показники оцінки впливу. Розроблено інтегральний показник, за яким можна встановити стан зеленої модернізації та оцінити перспективи її розвитку.

Abstract

The article reveals directions of green modernization in the conditions of post-war reconstruction of Ukraine, determines its main principles. Authors determine the ecological, economic, social, infrastructural, international impact of green modernization of the territory and propose indicators of impact assessment. They also develop an integral indicator, by which it is possible to establish the state of green modernization and assess the prospects for its development.

Ключові слова: зелена модернізація, повоєнне відновлення, свідоме споживання, соціальна відповідальність, Smart Grid системи, енергоефективні райони.

Keywords: green modernization, post-war recovery, conscious consumption, social responsibility, Smart Grid systems, energy-efficient districts.

Україна має унікальну можливість використати зелену модернізацію як основу для відновлення економіки, підвищення енергетичної незалежності та покращення екологічної ситуації. Враховуючи наслідки війни, необхідно впроваджувати екологічні технології, щоб забезпечити сталий розвиток та відповідати європейським стандартам.

Зелена модернізація є життєво необхідною для України як з точки зору екологічного відновлення, так і для сталого економічного розвитку. Вона допоможе зміцнити енергетичну незалежність, створити нові робочі місця, покращити якість життя громадян та сприяти європейській інтеграції.

Україна вже має значний потенціал у відновлюваній енергетиці та циркулярній економіці, тому

важливо розвивати ці напрямки, залучати міжнародні інвестиції та впроваджувати екологічні стандарти для відновлення країни після війни.

Зелена модернізація територій – це комплексний процес перетворення міських, сільських та промислових зон відповідно до принципів сталого розвитку. Вона передбачає зменшення екологічного навантаження, підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії та розвиток зелених інфраструктур.

Основні принципи зеленої модернізації екологічна стійкість, що передбачає зменшення негативного впливу на довкілля;

енергоефективність, заснована на зниженні енергоспоживання та впровадженні «розумних» технологій;

циркулярна економіка, основою якої є переробка та повторне використання матеріалів;

декарбонізація та скорочення викидів CO₂ через екологічні технології.

біорізноманіття та озеленення, що спонукає збереження природних екосистем і збільшення зелених зон;

цифровізація екологічного управління та використання інтелектуальних систем моніторингу ресурсів.

Політика зеленої модернізації передбачає ряд ключових напрямів, основним з яких є енергоефективність та перехід до відновлювальної енергетики. Так, Україна витрачає значно більше енергії на опалення, ніж країни ЄС, і це є однією з ключових проблем енергоефективності. У середньому витрати теплової енергії в Україні становлять 200-400 кВт·год/м² на рік, тоді як у країнах ЄС цей показник 80-150 кВт·год/м². Більшість будинків було побудовано за радянських часів без урахування сучасних стандартів енергозбереження. Житловий сектор витрачає до 40 % загальної енергії, яка вироблена в країні. Понад 80% житлового фонду має низьку енергоефективність. Через неутеплені стіни, дахи, старі вікна, неефективні системи опалення без автономного регулювання спостерігаються високі тепловтрати. Іншою проблемою є застаріла інфраструктура – втрати тепла у тепломережах сягають 30-50% [6].

Український житловий фонд потребує термо-модернізації. Це стане одним з ключових завдань повоєнної розбудови. Термомодернізація будівель – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, зменшення споживання ресурсів і підвищення комфорту проживання. До таких заходів можна віднести утеплення, заміна вікон, енергозберігаюче освітлення. Враховуючи євроінтеграційний курс України та сучасні виклики, зелена відбудова країни буде базуватися на принципах енергозбереження та екологічності та передбачати такі заходи, як комплексна термомодернізація будівель, модернізація систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, автоматичного регулювання тепла, використання відновлюваних джерел енергії (теплові насоси, сонячні панелі, геотермальне опалення), перехід на децентралізоване опалення, мінімізація втрат тепла при транспортуванні за рахунок заміни тепломереж та ізоляції трубопроводів. Важливим є поширення програми енергоефективності – державних та міжнародних ініціатив, грантів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Інший провідний напрям зеленої модернізації – це розвиток відновлювальних джерел енергії, це стратегічний напрямом на шляху до енергетичної незалежності, декарбонізації економіки та інтеграції в європейський енергетичний простір. Попри виклики, пов'язані з війною, відновлювана енергетика залишається ключовим пріоритетом для повного відновлення країни [5].

До початку повномасштабної війни Україна зробила значний прорив у розвитку сонячної, вітрової, біоенергетики та малої гідроенергетики. У 2021

році частка відновлювальних джерел енергії в загальному виробництві електроенергії становила близько 12-14%. Найбільш розвинені сектори в українській енергетиці – це сонячна енергетика – 8 ГВт та вітрова енергетика – 1,7 ГВт [4].

В Енергетичній стратегії України на період до 2035 р. передбачається, що частка відновлюваних джерел у українському енергоміксі становитиме 12 % у 2025 р., 17 % – у 2030 р. та 25 % – у 2035 р. [18]. Але воєнні дії внесли суттєві корективи в ці позитивні процеси. За оцінками Української асоціації відновлюваної енергетики станом на червень 2022 р. в зоні активних бойових дій чи тимчасової окупації перебуває 40 % від усіх встановлених потужностей зеленої генерації. У суміжних із зоною бойових дій областях розташовано ще 34 % об'єктів відновлювальної енергетики, які потерпають від регулярних обстрілів. Вже зупинене понад 3/4 вітровоенергетичних потужностей нашої держави [4]. Поглиблюється і фінансова криза на національному ринку відновлювальних джерел енергії.

Але, попри тяжкі часи для зеленої енергетики, Україна не відмовилась від зеленого переходу. Планується до 2035 р. відмовитися від вугільної енергетики та перейти на атомну та відновлювальні джерела енергії. Основними видами відновлювальних джерел енергії, що мають перспективи в Україні є:

сонячна енергетика – найбільш динамічно розвивається. Сонячні електростанції встановлюють як на великих станціях, так і на дахах будинків;

вітрова енергетика – перспективний напрям, особливо для південних та прибережних регіонів (Одеська, Запорізька області);

біоенергетика – переробка агровідходів, біогазові установки, що є важливим і для аграрного сектору;

мала гідроенергетика – гідроелектростанції на малих річках забезпечують локальне споживання;

воднева енергетика – перспективний напрям, що може стати частиною європейського зеленого водного ринку.

Але перехід енергетики України на відновлювальні джерела ускладнюється дефіцитом фінансування та скороченням міжнародних інвестицій через воєнні ризики. В такій ситуації виникає необхідність нових моделей підтримки інвесторів, а також оновлення зеленого тарифу та запровадження механізмів зелених аукціонів. Україна може залучити кошти через програми InvestEU, EBRD, Horizon Europe [1]. Але існує і технічна проблема – енергомережі не готові до великої кількості відновлювальних джерел, тому потрібна модернізація системи.

В повоєнний період перспективним буде децентралізація енергосистеми та перехід на малі сонячні та вітрові електростанції, локальні генерації для підвищення енергобезпеки та мінімізації ризиків ракетних ударів по об'єктам інфраструктури. Україна також може стати постачальником зеленого водню для Європи та розвивати водневу енергетику. Розширення експорту зеленої електроенергії в ЄС

можливе через інтеграцію в європейську енергосистему ENTSO-E. Розвиток зеленої енергетики сприятиме створенню нових робочих місць та активізацію ринку праці.

Попри певні труднощі відновлювальні джерела енергії – це шлях до енергетичної незалежності та екологічно чистої економіки України. Війна створила перепони, але після перемоги відновлювальні джерела енергії стануть основою енергетичної трансформації країни. Для відновлення потрібні міжнародні інвестиції, підтримка держави та модернізація мереж.

Автономні мікромережі, системи енергозбереження, термомодернізовані будівлі створюють енергоефективні райони. Це сучасний підхід до урбаністичного розвитку, який забезпечує мінімізацію енергоспоживання, екологічність та комфортне середовище для життя. Враховуючи Європейський курс України та необхідність відбудови після війни, створення таких районів є одним із ключових пріоритетів у сфері міського планування та сталого розвитку.

Високе енергоспоживання, зношена інфраструктура, високі тарифи на енергоресурси стимулюють перехід на енергозбереження та відновлювальні джерела енергії. Повоєнна відбудова дає шанс будувати нові, екологічні та самодостатні громади за новими принципами створення енергоефективних районів та враховуючи провідний європейський досвід. Серед основних таких принципів можна віднести:

- планування районів з урахуванням сонячної орієнтації, зелених зон, на чому засновується сучасне містобудування;

- утеплення будівель, використання «пасивного будинку», що передбачає термомодернізація;

- розвиток таких відновлювальних джерел енергії, як сонячні панелі, вітрові турбіни, біоенергетика;

- широке впровадження енергоефективного освітлення: LED-системи, «розумні» датчики руху; використання інтелектуальних мереж (Smart Grid), які дозволяють автоматично регулювати споживання електроенергії;

- застосування систем утилізації тепла, заснованих на використанні рекуперації повітря в будівлях;

- розвиток зеленого громадського транспорту, електробусів, вело інфраструктури;

- використання пермеабельних покриттів для збереження водного балансу територій.

Для повоєнної відбудови України позитивним є досвід європейських країн у розвитку зелених міст та кварталів, концепція яких заснована на використанні інноваційних підходів для зменшення впливу на довкілля, покращення якості життя та розвитку сталої урбаністики. Тут можна навести приклад Стокгольма, а саме району Hammarby Sjöstad – екологічного району, що використовує біогаз, сонячну енергію та систему повторного використання води. Район спроектований із метою зменшення викидів CO₂, будівлі мають високий рівень енергое-

фективності, активно використовуються відновлювальні джерела енергії (сонячні панелі, біопаливо) та закрита система циркуляції ресурсів, що передбачає утилізацію відходів для отримання енергії та повторне використання води. Позитивний досвід у формуванні зелених територій має і Німеччина, а саме місто Фрайбург, район Vauban. Це одна з найекологічніших громад у світі, орієнтована на громадський і велосипедний транспорт, пасивні будинки з мінімальним енергоспоживанням, сонячні панелі на дахах та інші відновлювані джерела енергії, мінімальну автомобільну інфраструктуру, що сприяє зниженню рівня шуму та забруднення повітря. Подібний район є і в Амстердамі, Buiksloterham – район, що розвивається за принципом кругової економіки, використання екологічно чистих будівельних матеріалів, впровадження систем збору дощової води та ефективного управління відходами та зеленої мобільності (велоінфраструктура, електротранспорт) [2].

Європейські країни демонструють різні підходи до створення зелених міст та кварталів, включаючи енергоефективність, використання відновлюваних джерел енергії, сталу мобільність та циркулярну економіку. Однак всі вони засновані на впровадженні розумного управління – еко-сенсорів, контролю викидів, екологічних мобільних додатків. Такий розумний підхід втілений у системі Smart Grid (розумні мережі) – сучасній енергетичній інфраструктурі, що поєднує цифрові технології, автоматизацію та відновлювані джерела енергії для забезпечення ефективного, стабільного та гнучкого управління електромережею. Цей досвід може бути корисним для нашої країни, що прагне до сталого розвитку міст. Розвиток Smart Grid дозволить зменшити втрати електроенергії та покращити якість постачання, інтегрувати більше сонячних, вітрових та біоелектростанцій, знизити витрати для споживачів за рахунок оптимізації енергоспоживання, підвищити безпеку енергосистеми через автоматичне управління мережею та гнучко реагувати на аварії та кібератаки.

Створення енергоефективних районів – це стратегічний крок до сталого розвитку України. У поєднанні із формуванням сталої міської інфраструктури це дає ефект зеленої модернізації. Стала інфраструктура передбачає збільшення парків, озеленення дахів, екологічні транспортні зони, розширення громадського транспорту (електробуси, тролейбуси, розвиток метро), розгалужену велосипедну інфраструктуру (велодоріжки, велопрокатні станції) [3]. Велике значення має і створення розумної системи управління відходами за принципом Zero Waste, що передбачає мінімізацію відходів у промисловості та побуті, використання їх як ресурсу, впровадження програм сортування сміття, розвиток біорозкладної упаковки.

Зелена модернізація неможлива без відновлення екології після війни. Це стосується рекультивациі земель, боротьби з деградацією ґрунтів, очищення водних ресурсів, відновлення лісів та природних заповідників, охорони біорізноманіття,

збільшення зелених зон (міські ліси, екопарки, буферні зони навколо міст). Відбувається і екологізація промисловості: зменшення викидів CO₂ через очищення димових газів, впровадження екологічних стандартів; використання екологічних матеріалів, безпечних барвників, будматеріалів, біотехнологій; автоматизація процесів через цифрові інструменти моніторингу ресурсів та перехід до замкнутих виробничих циклів та повторне використання води, тепла, сировини.

Зелена модернізація – це не лише екологічна необхідність, а й потужний економічний інструмент для розвитку країн. Вона сприяє зниженню залежності від викопного палива, створенню нових робочих місць і підвищенню конкурентоспроможності економіки. Активізується приток інвестицій в економіку через приватне та державне фінансування відновлювальної енергетики, екологічного будівництва, сталої інфраструктури; зелені облігації як фінансовий інструмент залучення коштів для екологічних проектів, гранти та кредити для бізнесів, що впроваджують екологічно чисті технології [2].

Зелена модернізація приводить до створення нових зелених робочих місць, оскільки розвиваються нові галузі, такі як екологічне будівництво, утилізація відходів, альтернативна енергетика. Це потребує підготовки фахівців у сфері екологічного менеджменту та інженерії та переходу працівників із традиційних секторів в сектор зеленої економіки.

Перехід на альтернативну енергетику, циркулярний дизайн, ефективне використання ресурсів, адаптація економіки до вимог ЄС щодо викидів CO₂, доступ до міжнародних ринків через відповідність екологічним стандартам сприяє економічному зростанню, що впливає і на соціальну сферу.

Зелена модернізація змінює якість життя, ринок праці, умови праці, рівень добробуту населення та соціальну справедливість. Покращення якості життя досягається через скорочення забруднення повітря, що зменшує захворюваність на хвороби дихальної системи; доступ до чистої води та продуктів, вироблених без використання шкідливих хімікатів; створення екологічно безпечних житлових

районів із зеленими зонами; розвиток громадського транспорту, вело- та пішохідної інфраструктури; зменшення заторів і шкідливих викидів.

Соціальна справедливість та доступність ресурсів є реалізацією парадигми зеленої економіки. Це відбувається завдяки зруженню витрат на комунальні послуги завдяки енергоефективним будинкам, поширенню державних програм підтримки для малозабезпечених сімей у впровадженні енергоощадних технологій, забезпеченню доступу до чистої енергії навіть для віддалених регіонів, підтримки локального виробництва та соціального підприємства.

Зелений простір стає фактором ментального здоров'я, сприяє зменшенню рівня стресу завдяки збільшенню парків, зелених зон, чистого повітря. Поліпшується соціальної взаємодії через створення комфортних громадських просторів та формування відповідального суспільства. Розвиток культури свідомого споживання та екологічної відповідальності сприяє тому, що люди більше дбають про довкілля та свою громаду.

Зелена модернізація суттєво змінює систему освіти, створюючи нові професії, формуючи екологічну свідомість та модернізуючи навчальні заклади. Вона охоплює як шкільну освіту, так і вищу освіту, професійну підготовку та безперервне навчання: екологічне навчання у школах та університетах; програми сталого розвитку для підприємств; залучення громадськості до екологічних ініціатив: акції, екологічні фестивалі, конференції; популяризація екологічного способу життя: «зелені» кампанії, екотуризм.

Зрозуміти, наскільки успішно країна чи регіон переходить до екологічно сталого розвитку дозволяє оцінка рівня зеленої модернізації. Вона допомагає визначити ефективність екополітики, виявити проблеми, скоригувати стратегію та залучити додаткові інвестиції [7].

Враховуючи різноплановість зеленої модернізації, оцінка повинна враховувати її екологічний, економічний, соціальний, політичний ефекти (табл.1).

Показники оцінки зеленої модернізації території

Загальний індекс	Показник	Характеристика
Екологічний вплив (I_{eco})	Рівень викидів CO ₂	зменшення викидів парникових газів на території
	Чистота повітря	рівень концентрації забруднюючих речовин (PM2.5, NO ₂ , SO ₂)
	Відновлювані джерела енергії (ВДЕ)	частка електроенергії, виробленої з сонячних, вітрових, гідро- та біоенергетичних установок
	Енергоефективність будівель	рівень споживання енергії на одиницю площі (кВт·год/м ²)
	Якість водних ресурсів	рівень забруднення річок, озер та підземних вод
	Кількість та якість зелених зон	площа парків, лісів, міських скверів у розрахунку на мешканця
	Рівень утилізації та переробки відходів	частка відходів, які переробляються або використовуються повторно
	Зменшення промислових забруднень	контроль за скидами у водойми та викидами в атмосферу
Економічний вплив (I_{econ})	Частка «зеленої» економіки	обсяг виробництва екологічно чистої продукції та послуг
	Інвестиції у «зелені» технології	фінансування проектів енергоефективності та екологічного будівництва
	Зайнятість у сфері «зелених» технологій	кількість робочих місць у секторах ВДЕ, переробки, екологічного транспорту
	Рівень енергоефективності підприємств	витрати енергії на одиницю продукції
	Рівень розвитку інфраструктури екологічного транспорту	кількість електрозарядних станцій, електробусів, велодоріжок
Соціальний вплив (I_{soc})	Екологічна свідомість населення	рівень обізнаності та участі у екологічних ініціативах
	Доступність екологічної освіти	кількість навчальних програм з екології у школах та ВНЗ
	Комфортність міського середовища	кількість громадських просторів, екологічно чистих зон
	Якість питної води	рівень відповідності води державним та європейським стандартам
	Здоров'я населення	показники захворювань, пов'язаних із забрудненням довкілля
Інфраструктурний вплив (I_{infra})	Обсяги термомодернізації будівель	частка реконструйованих об'єктів із підвищеною енергоефективністю
	Кількість реалізованих «зелених» проектів	будівництво екологічних ЖК, сміттєпереробних заводів тощо
	Розвиток громадського транспорту	кількість електробусів, трамваїв, тролейбусів
	Рівень цифровізації «зеленої» модернізації	використання «розумних» технологій у сфері енергозбереження
Міжнародний вплив (I_{inter})	Відповідність стандартам ЄС	адаптація екологічного законодавства до вимог Європейського Зеленого Курсу
	Участь у міжнародних програмах	співпраця з ЄС, ООН, Глобальним екологічним фондом
	Обсяг міжнародної допомоги та грантів	інвестиції від міжнародних фінансових організацій

Джерело: розроблено авторами

Це можна відобразити у вигляді інтегрованого індексу зеленої модернізації території:

$$I_{green\ modern} = \sqrt[5]{I_{eco} \times I_{econ} \times I_{soc} \times I_{infra} \times I_{inter}}$$

де I_{eco} – загальний індекс екологічного впливу;
 I_{econ} – загальний індекс економічного впливу;
 I_{soc} – загальний індекс соціального впливу;

I_{infra} – загальний індекс інфраструктурного впливу;

I_{inter} – загальний індекс міжнародного впливу.

Показники оцінки можна умовно поділити на екологічні, які виявляють ефективність екологічної

політики та вимірюють рівень викидів, енергоефективність, зменшення забруднень, адаптацію політики під сучасні екологічні виклики; економічні, які діагностують рівень стимулювання економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій; інфраструктурні, що показують сформованість простору для зеленої модернізації; соціальні, що оцінюють соціальні вигоди та якість життя, вплив на здоров'я, рівень екоосвідомості та розумного споживання, розвиток зеленої освіти, стимулювання громадських ініціатив та волонтерських рухів, взаємодії влади, бізнесу та громади; інтеграційні та міжнародні, які визначають відповідність міжнародним стандартам, виконання зобов'язань за кліматичними угодами, гармонізацію із законодавством ЄС, участь у міжнародних проєктах.

Оцінка рівня зеленої модернізації допомагає виміряти реальні зміни, коригувати політику, залучати інвестиції, покращувати якість життя та відповідати міжнародним стандартам. Це інструмент, який допомагає рухатися до сталого майбутнього на основі конкретних даних. А також вони визначають напрями фінансування зеленої модернізації.

Фінансування зеленої модернізації є ключовим фактором переходу до сталого розвитку, енергетичної незалежності та екологічно безпечного виробництва. Для цього використовуються різні фінансові механізми: державні програми, міжнародна допомога, приватні інвестиції та нові фінансові інструменти. Джерела фінансування зеленої модернізації [1]:

державні екологічні програми – «Енергодім», Фонд декарбонізації;

європейські фонди та гранти – Horizon Europe, EBRD, InvestEU;

приватні інвестиції у «зелені» стартапи та бізнеси;

механізм «зелених» облігацій – фінансування екологічних проєктів;

державно-приватне партнерство – спільні проєкти з міжнародними компаніями.

Фінансування зеленої модернізації – це стратегічне завдання для держав, бізнесу та міжнародних організацій. Інвестуючи в екологічні проєкти сьогодні, країни можуть створити сталу економіку, зменшити викиди парникових газів і підвищити якість життя населення. Вплив зеленої модернізації на відновлення України суттєвий. Вона забезпечує зменшення енергозалежності через збільшення частки відновлюваної енергії, зменшення імпорту газу; створює нові робочі місця у сфері зеленої енергетики, будівництва, інновацій; підвищення якості життя за рахунок комфортного та безпечного простору життєдіяльності; інтеграцію в ЄС через відповідність вимогам Європейського Зеленого Курсу; збільшення інвестицій – іноземні партнери зацікавлені у фінансуванні екологічних проєктів [1, 2].

Поєднання сучасних технологій, інвестицій та урбаністичного планування допоможе формувати «зелені» території. Повоєнна відбудова – це унікальна можливість реалізувати енергоефективні рішення на рівні цілих міст.

Висновки. Зелена модернізація – це не просто тренд, а необхідність для майбутнього України. Вона дозволяє не тільки покращити екологічний стан, а й стимулювати економічний розвиток, підвищити якість життя та зміцнити енергетичну незалежність. Для успішної реалізації потрібні державна підтримка, міжнародні інвестиції, активність бізнесу та екологічна культура населення.

Зелена модернізація – це процес переходу до екологічно стійкого розвитку через впровадження сучасних технологій, раціональне використання ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля. Для оцінки її ефективності використовують низку ключових показників, які відображають екологічні, економічні, політичні та соціальні аспекти.

Важливо також враховувати комплексний підхід: якість довкілля, економічні показники, рівень соціального розвитку та інтеграцію України у міжнародні екологічні ініціативи. Регулярний моніторинг цих показників дозволить ефективно коригувати стратегію сталого розвитку та визначати пріоритети для екологічної політики.

The research was partially funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic under project 24-PKVV-UM-011, "Strengthening the standards of teaching, research and international cooperation at Oles Honchar Dnipro National University (DNU)" implemented by Charles University and DNU.

Список літератури

1. Зінченко, О., & Апальков, С. (2023). Європейський зелений курс на шляху реалізації національних економічних інтересів. *Проблеми економіки*, 1 (55), 42-48. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-1-42-48>

2. Зінченко, О. (2022). Світові тренди «зеленого» інвестування. *Економічний простір*, 177. 31-34. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/177-5>

3. Іванов, Р. В., & Грицько, Т. В. (2021). Модельна оцінка результативності інноваційної діяльності економічного суб'єкту в контексті сталого розвитку (на прикладі домогосподарства). *European Journal of Management Issues*, 29(4), 192-199. <https://doi.org/10.15421/192118>

4. Конеченков А. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни: аналітична доповідь / За ред. В. Омельченка. Центр Разумкова. 11.11.2022. URL: <https://razumkov.org.ua/statti/sector-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny>

5. Україна – ЄС: поточний стан співпраці у галузі критичної сировини. Офіційний сайт Державної служби геології та надр України. 15.01.2023. URL: <https://www.geo.gov.ua/ukrayina-yes-potochnyy-stand-spivpratsi-u-haluzi-krytychnoyi-syrovyny/>

6. Череп, О., Осмаковська, К., Лищенко, О. & Бойко, О. (2023). Проблематика енергоефективності в Україні та міжнародний досвід впровадження енергоефективності в країнах ЄС. *Вісник Хмельни-*

цького національного університету. *Економічні науки*, 5 (322), 216-219. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-36>

7. Zinchenko, O. Apalkova, V., Mylnichenko, S., Rudenko, O., & Prygodiuk, O. (2023). Procedure for

assessing the territorial innovation potential in the context of national economic interests. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1 (13 (121)), 47–62. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.274058>